

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ И МИНЕРАЛИЗАЦИИ ГРУНТОВЫХ ВОД НА МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Мадраимова Светлана Маткаримовна

Каракалпакский государственный университет

PhD-докторант по специальности «Экология» Нукус, Узбекистан

madraimovasvetlana@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19043293>

ARTICLE INFO

Received: 09th March 2026

Accepted: 11th March 2026

Online: 13th March 2026

KEYWORDS

грунтовые воды,
минерализация, орошаемые
земли, мелиоративное
состояние, гидрологический
мониторинг

ABSTRACT

В статье проанализировано влияние уровня и минерализации грунтовых вод на мелиоративное состояние орошаемых земель Республики Каракалпакстан. В исследовании использованы данные мелиоративного кадастра и гидрологического мониторинга. Оценено влияние глубины залегания и степени минерализации грунтовых вод на экологическое и мелиоративное состояние орошаемых земель. Результаты анализа показали, что в районах, где уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности и наблюдается высокая минерализация, возрастает риск засоления почв. Полученные результаты имеют важное значение для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель.

Введение

В последние годы эффективное использование водных ресурсов и улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель является одной из важных экологических и экономических задач. Особенно в Республике Каракалпакстан высыхание Аральского моря, изменение климата и сокращение водных ресурсов оказывают негативное влияние на агроэкосистемы [6]. Уровень и минерализация грунтовых вод на орошаемых землях могут приводить к засолению почв, а также к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. В связи с этим регулярный мониторинг гидрологического состояния грунтовых вод и анализ их динамики имеют важное научное и практическое значение [1]. В Республике Каракалпакстан состояние грунтовых вод постоянно контролируется посредством гидрологического и мелиоративного мониторинга. Данные мониторинга являются важным источником информации для оценки мелиоративного состояния орошаемых земель [2].

Материалы и методы исследования

В исследовании проведён анализ состояния грунтовых вод и степени их минерализации на орошаемых землях Республики Каракалпакстан. В качестве основных источников данных использованы материалы мелиоративного кадастра, гидрометеорологические наблюдения и результаты гидромелиоративного мониторинга [2].

В ходе исследования применялись следующие научные методы.

Метод гидрологического мониторинга. Для оценки уровня грунтовых вод, глубины их залегания и гидрологических показателей применялись методы гидрологического мониторинга. Данный метод позволяет отслеживать динамику изменения уровня воды, анализировать водные потоки и оценивать состояние подземных вод. В результате гидрологических наблюдений были определены глубина залегания грунтовых вод, их территориальное распределение и сезонные изменения [1].

Метод гидрохимического анализа. Химический состав и степень минерализации грунтовых вод определялись методом гидрохимического анализа. Основными ионами природных вод являются гидрокарбонаты (HCO_3^-), сульфаты (SO_4^{2-}) и хлориды (Cl^-), а также катионы кальция, магния и натрия. Минерализация воды определяется суммой содержащихся в ней ионов. Этот метод использовался для оценки химических свойств грунтовых вод и их влияния на процессы засоления почв [3].

Метод статистического анализа. Для анализа показателей уровня и минерализации грунтовых вод применялись статистические методы. Полученные данные сопоставлялись, анализировались различия показателей по территориям, а также оценивались средние значения и особенности распределения показателей. Этот метод использовался для оценки состояния грунтовых вод и их влияния на мелиоративное состояние земель [5].

Результаты и обсуждение

На орошаемых землях Республики Каракалпакстан уровень и минерализация грунтовых вод имеют различные показатели в разрезе территорий. Глубина залегания и степень минерализации грунтовых вод оказывают непосредственное влияние на мелиоративное состояние орошаемых земель. Близкое залегание грунтовых вод к поверхности земли приводит к усилению процессов засоления почв [1]. В ходе исследования состояние уровня и минерализации грунтовых вод на орошаемых землях Республики Каракалпакстан было проанализировано на основе данных мелиоративного кадастра и гидромелиоративного мониторинга [2]. По данным 2023 года общая площадь орошаемых земель в республике составила 514,7 тыс. гектаров.

Результаты проведённого анализа показывают, что глубина залегания грунтовых вод существенно различается по районам. В отдельных районах наблюдается близкое расположение грунтовых вод к поверхности земли, что оказывает отрицательное влияние на мелиоративное состояние земель.

В частности, в Чимбайском районе в 2023 году площадь орошаемых земель составила 48,75 тыс. гектаров. Согласно данным мелиоративного кадастра, из них 9,55 тыс. гектаров находятся в хорошем мелиоративном состоянии, 35,45 тыс. гектаров — в удовлетворительном состоянии, а 3,76 тыс. гектаров — в неудовлетворительном. Также был проведён анализ глубины залегания грунтовых вод в Чимбайском районе. Результаты анализа показали следующее распределение глубины грунтовых вод .

Таблица 1 Распределение глубины залегания грунтовых вод в Тахтакупырском районе (2023 г.)

№	Глубина грунтовых вод	Площадь (тыс. гектаров)
1	0–1 м	0,01
2	1–1,5 м	0,53
3	1,5–2 м	3,35
4	2–3 м	16,74
5	3–5 м	27,29

Данные таблицы показывают, что основная часть грунтовых вод в Чимбайском районе расположена на глубине 2–5 метров. Это свидетельствует о том, что мелиоративное состояние орошаемых земель района является относительно стабильным. При анализе минерализации грунтовых вод установлено следующее распределение показателей минерализации в Чимбайском районе:

- грунтовые воды с минерализацией 0–1 г/л — 0,05 тыс. гектаров;
- 1–3 г/л — 37,02 тыс. гектаров;
- более 3 г/л — 11,69 тыс. гектаров.

Эти показатели свидетельствуют о повышенной минерализации грунтовых вод на отдельных участках. Повышенная минерализация воды приводит к накоплению солей в почве, что отрицательно влияет на рост и урожайность сельскохозяйственных культур. Кроме того, в Берунийском районе в 2023 году площадь орошаемых земель составила 33,61 тыс. гектаров. Был проведён анализ глубины залегания грунтовых вод в данном районе. Результаты анализа показали следующее распределение.

Таблица 2. Распределение глубины залегания грунтовых вод в Берунийском районе (2023 г.)

№	Глубина грунтовых вод	Площадь (тыс. гектаров)
1	0–1 м	0,32
2	1–1,5 м	4,42
3	1,5–2 м	19,24
4	2–3 м	8,56
5	3–5 м	0,97

Данные таблицы отражают, что основная часть грунтовых вод в Берунийском районе расположена на глубине 1,5–3 метра (27,80 тыс. га). Анализ минерализации грунтовых вод показал следующее распределение показателей минерализации в Берунийском районе:

- 0–1 г/л — 0,31 тыс. гектаров;
- 1–3 г/л — 27,23 тыс. гектаров;
- более 3 г/л — 6,07 тыс. гектаров.

Результаты анализа показывают, что основная часть грунтовых вод в Берунийском районе имеет минерализацию 1–3 г/л. Это свидетельствует о сравнительно низком риске засоления почв в данном районе. В целом проведённый анализ показывает, что уровень и минерализация грунтовых вод на территории

Республики Каракалпакстан существенно различаются по районам. В некоторых районах грунтовые воды расположены близко к поверхности земли, тогда как в других районах они залегают на глубине 3–5 метров. Высокая минерализация грунтовых вод способствует усилению процессов засоления почв. В связи с этим совершенствование дренажных систем и регулярный мониторинг состояния грунтовых вод на орошаемых землях имеют важное значение.

Заключение

Резюмируя результаты проведённых исследований показали, что уровень и минерализация грунтовых вод в Республике Каракалпакстан оказывают существенное влияние на мелиоративное состояние орошаемых земель. В отдельных территориях близкое расположение грунтовых вод к поверхности и высокая степень их минерализации приводят к усилению процессов засоления почв.

В связи с этим на орошаемых землях необходимо:

- совершенствовать дренажные системы;
- оптимизировать режим орошения;
- усилить гидромелиоративный мониторинг.

Реализация данных мероприятий будет способствовать улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и обеспечению устойчивой урожайности сельскохозяйственных культур..

Использованная литература:

- 1.Чембарисов Э.И., Хожамуратова Р.Т., Садиев У.А., Баллиев А.И., Реймова Г.Б. Особенности гидрологического и мелиоративного мониторинга орошаемой территории Республики Каракалпакстан. – Ташкент: Lesson Press, 2022. – 177 с.
- 2.Кадастровые данные о мелиоративном состоянии орошаемых земель Республики Каракалпакстан. – Отчёт Каракалпакской гидромелиоративной экспедиции. – Нукус, 2023.
- 3.Karimov B.U. Groundwater Resources of Central Asia. – Tashkent, 2010. – P. 73–80.
- 4.Freeze R., Cherry J. Groundwater. – New Jersey: Prentice Hall, 1979. – 604 p.
- 5.Ikramov R.K., Baraev F.A., Yusupov G.U. Мелиоративный мониторинг и мелиоративный кадастр. – Ташкент, 2008. – 182 с.
- 6.Mambetullaeva S.M. Ecological Problems of the Aral Sea Region. – Nukus, 2015.
- 7.Водный кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент, 2025. – Ст. 18–22